

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ЕГО ПРИЧИНЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ.

¹Абдуллажонова Шахноза Акбаровна

²Абдуллаева Дилорам Нумановна

¹Старший преподаватель Кокандского государственного педагогического института.

¹shaxnozaxonabdullajonova248@ gmail.com

²Преподаватель Кокандского Государственного педагогического института.

***Аннотация.** Статья посвящена вопросам возникновения конфликтов и освещения проблем конфликтологии в деятельности педагога. Также в статье речь пойдет не пытаться избежать конфликта, а найти конструктивные пути его разрешения. Приведены виды конфликтов, причины их появления и способы решения. Еще одна актуальность статьи заключается в том, что для ученика самое сложное – принять, что у него есть не только права, но и обязанности.*

***Ключевые слова:** конфликты, причины, проблемы, педагогическая техника, основные средства, эмоциональная устойчивость.*

***Annotation.** The article is devoted to the issues of the emergence of conflicts and highlighting the problems of conflictology in the activities of a teacher. Also, the article will focus not on trying to avoid conflict, but on finding constructive ways to resolve it. The types of conflicts, their causes and solutions are given. Another relevance of the article lies in the fact that the most difficult thing for a student is to accept that he has not only rights, but also obligations.*

***Key words:** conflicts, causes, problems, pedagogical technique, fixed assets, emotional stability.*

ВЕДЕНИЕ

В последнее время в обиходе мы часто слышим такой термин как «конфликт». Данное слово начало широко употребляться во многих жизненных сферах. Как нам известно, конфликтом мы считаем, противостоящее столкновение двух сторон, возникшее из-за недопонимания и

невысказанности. В педагогике данный термин рассматривается как проблема, возникшая между обучающим субъектом и учащимся или добавочно третьим лицом (родители, администрация школы и т.д.) Конфликт между детьми может иметь разные причины. Обиды, соперничество, отставание или превосходство в учёбе, неразделённые сердечные симпатии, социальное неравенство – любой из этих поводов может стать почвой для разногласий.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Каждый учитель знает, что педагогическая деятельность не протекает всегда в умеренном виде. В процессе работы педагог сталкивается с различными проблемами как: языковой барьер, плохое поведение, особенности характера учащихся, равнодушие родителей к воспитанию и образованию своих детей, низкая результативность обучения. Вполне вероятно, что перечисленные проблемы могут стать основой возникновения недопонимания между участниками учебного процесса: педагогом, учащимся и родителями, и в конце концов это всё может перерасти в конфликт. Опытные педагоги уверены, что проблемные моменты в процессе обучения неизбежны, так как у каждого участника учебного процесса имеются свои интересы и свои представления о допустимом и правильном. Главное – не пытаться избежать конфликта, а найти конструктивные пути его разрешения. В чистом виде конфликту нельзя дать положительную или отрицательную оценку, её определяет исход противостояния. Если после всех дискуссий и споров оппоненты поняли точку зрения друг друга, нашли компромиссное решение и смогли принять новые формы взаимодействия, то такой конфликт можно считать конструктивным. Если этого не происходит и стороны остаются неудовлетворенными, отношения становятся еще проблемнее либо прекращаются, то такой спор является деструктивным.

Школьный коллектив – это большая группа людей, куда входят не только ученики и педагоги, но и родители, и директор, и завучи, и другие

работники учреждения. Поэтому без спорных моментов здесь не обойтись.

Самыми распространёнными типами таких столкновений являются:

- разногласия в детском коллективе;
- непонимание между преподавателем и ребёнком;
- споры родителей с учителями/администрацией.

Конфликт в школе между детьми может иметь разные причины. Обиды, соперничество, отставание или превосходство в учёбе, неразделённые сердечные симпатии, социальное неравенство – любой из этих поводов может стать почвой для разногласий.

Особенно ярко разногласия между учениками проявляются в подростковом возрасте. Преподавателям средней школы надо внимательно наблюдать за своим классом, когда в него вливается новый ученик. Здесь, в отличие от начальных классов, роли распределены более определённо, личные симпатии и антипатии проявляются строже. Новенькому приходится постараться, чтобы влиться в подростковый коллектив, который может встретить его довольно сурово. Для подростков нет полутонов, они рассматривают мир в чёрно-белом варианте, с позиции «нравится – не нравится». Конфликт в таком коллективе протекает бурно, громко, со всеми видами выяснения отношений. Педагогу крайне важно вовремя распознать такое положение вещей.

Детские ссоры – явление, встречающееся в каждой школе. Они отличаются агрессивностью и продолжительностью. Даже став взрослым, человек бывает не в состоянии избавиться от негативных последствий такой травли. Только правильное отношение педагогов, их мудрый подход, взаимодействие с родителями помогают найти выход из положения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В конфликте "ребёнок -учитель" сталкиваются интересы взрослого и юного представителя школьного коллектива. Найти выход в этом положении

можно только в том случае, если взрослый человек сам пойдёт на компромисс, поймёт, что он мудрее, поставит себя на место младшего оппонента. Разногласия между преподавателями и учениками могут иметь как личный, так и учебный подтекст. Личная неприязнь возникает в том случае, если какие-то черты характера или внешности учителя не нравятся ученику и наоборот – педагог недолгоблывает ребёнка из-за его поведения или других особенностей. Столкновения на почве учебы возникают в том случае, если, по мнению ученика, преподаватель недооценивает его или переоценивает кого-то из его одноклассников. Конечно же, в случае возникновения конфликта между учеником и учителем взрослый обязан найти способ пойти на уступки. Просто потому что он взрослый и понимает курьезность ситуации. Такой конфликт опасен тем, что в него неизбежно включаются все члены коллектива. В последствие этого возникает следующий вид конфликта как "учитель-третье лицо"

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Конфликты между педагогом и родителями часто связаны с предыдущим типом. Родители включаются в диалог, когда их ребёнок постоянно жалуется на предвзятое к нему отношение, начинают предъявлять претензии сначала к определённому педагогу, потом ко всему коллективу и к администрации. Они не согласны с методами обучения, у них свой взгляд на воспитание. Ситуация выходит за пределы школьного учреждения, появляются жалобы в департамент образования, а потом и в вышестоящие организации. В итоге конфликт приобретает массовый характер. Этого можно было бы избежать, если бы родители и преподаватель просто поговорили, обсудили все спорные моменты и попытались найти правильное решение. В слабой позиции иногда оказываются и родители, и учителя. Не всегда претензии родителей к учителям оправданы, и нужно помнить, что в

большинстве случаев конфликт можно погасить всего лишь пообщавшись друг с другом.

Ещё существует такой тип конфликта как "родитель-родитель". Часто в корне конфликта с родителями в школе лежит финансовая составляющая. Если в классе собирают деньги на что-либо, то сумма, которую могут сдать не напрягаясь одни родители, для других может оказаться неподъёмной. В этом случае у них бывает очень разное понимание того, как ребёнок должен жить, развиваться и заниматься. И то, что дети учатся в одном классе, рождает конфликт, в который втягиваются целые группы родителей. Начинается противостояние офлайн и онлайн. Голосование решает, кого оставить в чате, а кого исключить. В этом случае рекомендую стараться не втягиваться в конфликт родителей в классе и не участвовать в массовых баталиях. В большинстве случаев конфликт случается между двумя родителями, и если его не подогревают новые участники, то со временем всё сходит на нет. Самодостаточный, счастливый, доброжелательный педагог обычно не дает втянуть себя в конфликт. Поэтому психологи советуют оставаться разумными и взрослыми в случае конфликтов.

В конфликтах учителю надо представить, что чувствует его ученик, когда слышит обвинения, направленные в свой адрес. Иногда этого достаточно для того, чтобы полностью погасить конфликт. Важно попытаться вникнуть в суть проблемы. В случае противостояния между взрослым и ребёнком сделать это в первую очередь должен старший. Он мудрее, имеет больший опыт разрешения подобных ситуаций. И учили его не только педагогике, но и психологии. Он должен понимать учеников. И нужно для этого совсем немного: просто поставить себя на его место.

Спокойно, без крика и взаимных обвинений. Не использовать психологическое давление, уловки, приёмы манипулирования. Преподавателю важно занять нейтральную позицию, вызвать ученика на

прямой, открытый контакт. В идеале он не должен решать конфликт, его задача – подтолкнуть к решению ребёнка, объяснив, что только в конструктивном обсуждении причин раздора можно найти правильный выход из ситуации. Важно принять свою ответственность в любой проблемной ситуации. Не бывает такого, что виноват кто-то один.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В любом споре виновны обе стороны – это надо понимать и педагогу, и родителю, и самому ребёнку. Для ученика самое сложное – принять, что у него есть не только права, но и обязанности. В этом ему должны помочь все взрослые участники ссоры: учителя, родители, администрация школы, чья обязанность – не запугать ребенка возможным наказанием, а благожелательно пояснить ему, что и он может быть не прав.

В любом случае поискам выхода из конфликта необходимо уделять самое пристальное внимание. Нельзя замалчивать неприятную ситуацию. Если учителю самому не удаётся решить проблему, надо обратиться к родителям, попросить помощи у классного руководителя или администрации школы. Только совместными усилиями можно избежать негативных последствий.

Использованная литература:

1. Мерлин, В.С. Психологические конфликты / В.С. Мерлин // Психоиндивидуальности. – М. – Воронеж, 1996.
2. Гришина, Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2000;
3. Абдулладжонова Шахноза Акбаровна. «Инклюзивное образование и его сущность». Международный журнал социальных наук и междисциплинарных исследований ISSN: 2277-3630 Импакт-фактор: 7,429 11.01 (2022): 248-254
4. Шевардин Н.И. Основы психологической диагностики. В 3-х ч. - М.: Владос, 2003;

5. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб.: Речь, 2003;
6. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг. – М.: Аспект-Пресс, 2004;
7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., Питер, 1999.
8. Turakulova Feruza Aminovna. QUALIFIED PRACTICE AND MEDIA EDUCATION. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (e): 2347-6915 vol. 10, issue 12, dec. (2022)